

भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्यावरणीय चेतना

डॉ. सुनीता सिंह

सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र, रमाबाई राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

अकबरपुर, अंबेडकरनगर, उ. प्र. ई-मेल: sunitasinghfd@gmail.com

Paper Received On: 20 JULY 2025

Peer Reviewed On: 24 AUGUST 2025

Published On: 01 SEPTEMBER 2025

Abstract

प्राचीन भारतीय वांग्मय जैसे वेद, पुराण, उपनिषद व महाकाव्य में पर्यावरण को संतुलित रखने में वृक्षों की भूमिका को रेखांकित किया गया है। अथर्ववेद के बारहवें काण्ड का प्रथम सूक्त पृथ्वी सूक्त है, जिसके कुल ६३ मन्त्र हैं। इस सूक्त को भूमि सूक्त तथा मातृ सूक्त भी कहा जाता है। इस सूक्त में पृथ्वी के समस्त चर-अचर के प्रति ऋषि की चिन्तना मुखरित हुई है। भूमिसूक्त में कहा है, 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' अर्थात् यह भूमि हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं। प्रत्येक प्राणी, वनस्पति एवं चेतनायुक्त वस्तु पर प्रकृति का बराबर स्नेह है। सम्भवतः यही कारण है कि वनों एवं ग्रामों में निवास करने वाले लोगों का पर्यावरण के प्रति लगाव व सम्मान प्रारम्भ से रहा है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में प्रकृति (सूर्य, आकाश, जल, अग्नि, वायु, वृक्ष, नदियाँ, पहाड़, और पशु) को देवी-देवता के रूप में पूजनीय माना जाता रहा है, और पर्यावरण को हानि पहुंचाना अक्षम्य पाप कर्म माना जाता था। ऋषि-मुनियों ने पर्यावरण के महत्व को समझते हुए इसे धर्म से जोड़कर जनमानस को जागरूक किया। प्रकृति मानव जीवन के लिए कल्याणकारी बनी रहे इसके लिए पहला कदम मनुष्य को ही उठाना होगा क्योंकि उसके द्वारा प्रकृति के दोहन की सीमा प्रकृति की सहन क्षमता से बहुत अधिक हो गई है। प्रकृति का भोग भी धर्म का पालन करते हुए किया जाए तो अति उत्तम है। इस शोध प्रपत्र का उद्देश्य भारतीय वेद, पुराण, उपनिषद तथा महाकाव्य में प्रकृति के कल्याण और संरक्षण हेतु बताए गए उपायों का विश्लेषण करते हुए वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करने का प्रयास करना है, जिससे मानव और पर्यावरण के संबंधों को और अधिक संपोषणीय बनाया जा सके। इस शोध प्रपत्र में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करते हुए भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करते हुए उन्हें वर्तमान से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

बीज शब्द: पर्यावरणीय कल्याण, संपोषणीय विकास, भारतीय संस्कृति, पर्यावरणीय चेतनता

प्रस्तावना:

प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण में पर्यावरणीय कल्याण की संकल्पना निहित है, जहां धरती को माता व प्रकृति को परमेश्वर तुल्य माना गया है। भारतीय दर्शन में ऐसी धारणा थी कि धरती पर जन्म लेने के कारण जननी के ऋणों से उक्त होने के लिए धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी का नैतिक दायित्व है कि वह उसका व जीवनदायिनी प्रकृति (नदी, सूर्य, जल, वृक्ष, वायु आदि) का संरक्षण करें। भारतीय दर्शन, चिंतन, परंपरा और संस्कृति के अनुसार हमारे पूर्वजों ने पेड़-पौधों, पशु-पक्षी, नदी, तालाब, पहाड़, मिट्टी, वायु एवं जल के महत्व को समझते हुए एक ऐसी

संस्कृति की निर्माण किया, जिसमें पशु पक्षियों से प्रेम करना, प्रकृति को समझना, प्रकृति आधारित जीवन पद्धति को अपनाना, प्रकृति से सामंजस्य बनाकर रहना उनके जीवन में ही समाहित था।

वर्तमान पीढ़ी का यह दुर्भाग्य है कि जिन संतों, महात्माओं, मनीषियों, और ऋषि- मुनियों की तपस्थली वाले भारत देश की प्राचीन सभ्यता व सांस्कृतिक वैशिष्ट्य का विश्व के अनेक देशों में अनुसरण किया जाता है, वह अपने ही घर में उपेक्षित व विखंडित होकर रह गई है। वर्तमान भौतिकवादी युग में भारतीय संस्कृति में निहित पर्यावरण संरक्षण का भाव विलुप्त हो गया है। परंपराओं व रीति रिवाज का पालन करने वाला उपहास का पात्र बन जाता है। स्वार्थपरता इतनी हावी हो गई है कि मनुष्य की धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति श्रद्धा व आस्था समाप्त हो गई है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, वृक्षों का अत्यधिक कटाव, प्रतीकात्मक वृक्ष पूजा, पशु- पक्षियों, वन्य जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होना, जीवों का अर्थ लाभ के लिए शिकार, जल स्रोतों का सूखना, नदियों का बढ़ता प्रदूषण, भोज्य पदार्थ के अधिक उत्पादन हेतु अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग कर भूमि को बंजर बनाना आदि दर्शाते हैं कि हम अपनी भारतीय परंपरा में निहित नैतिक पर्यावरणीय दायित्वों से कितने विमुख हो गए हैं।

वैज्ञानिकता के इस युग में पर्यावरण का अध्ययन, परिष्करण व संरक्षण कैसे हो यह एक ज्वलंत प्रश्न है। वर्तमान समय में पर्यावरण के विकृत स्वरूप के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? ऐसी कौन सी परिस्थितियां अथवा मानवीय कृत्य हैं, जिसके कारण पर्यावरण की यह दुर्दशा हुई। मनुष्य ने स्वयं के अस्तित्व के समक्ष संकट उत्पन्न कैसे किया? ऐसे अनेक समस्याओं का समाधान एकमात्र भारतीय संस्कृति को पुनः वरण करने में निहित है, जिसके द्वारा मनुष्य भौतिक दृष्टि से सुख सुविधा संपन्न होने के साथ-साथ अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित व संरक्षित रख सकता है। यही संपोषणीय विकास की अवधारणा है कि हम पर्यावरण के सीमित उपयोग के साथ-साथ बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से अपनी भावी पीढ़ी के उपयोगार्थ सुरक्षित व संरक्षित कर सके। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय संस्कृति की प्रकृति संरक्षण संबंधी सूत्रों को जानने का प्रयास किया गया है।

पुराणों में पर्यावरण सेवा के माध्यम से आत्म कल्याण की अद्भुत विद्या ऋषि- मुनियों ने विकसित की है। पुराणों के अनुसार वृक्षों की सेवा सर्वोत्तम पुण्य कर्म माना गया है। वृक्षों की सेवा में जल से सिंचन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। पर्याप्त जल से वृक्ष की जीवन रक्षा होती है। स्कंद पुराण में, भविष्योत्तर पुराण व अन्य पुराणों में भी तुलसी, पीपल, बेल इत्यादि वृक्षों में धार्मिक महात्म्य के द्वारा जल सिंचन का प्रावधान है, जो आज भी धार्मिक मान्यता के रूप में प्रचलित है। मानवीय चेतना पर शोध करने वाले ऋषियों, विद्वानों का मानना है कि वृक्षों की सेवा में व्यय किए गए पुरुषार्थ से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और पुण्य बल बढ़ता है व सुख- सौभाग्य का अभ्युदय होता है। मत्स्य पुराण में दस कुओं, तालाबों और बावडियों को बनवाने की अपेक्षा वृक्ष लगाने का अत्यधिक महत्व बताया गया है।

भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के महत्व को बनाए रखने के लिए इनके साथ परम्पराओं को जोड़ दिया गया ताकि किसी न किसी बहाने प्रकृति का बचाव किया जा सके। प्राचीन समय में ऋषि-मुनि जंगलों में रहकर तपस्या किया करते थे, जिसके कारण प्रकृति और पर्यावरण को करीब से जान पाए। तब वे हर कार्य के लिए प्रकृति पर

निर्भर रहते थे। खाने-पीने से लेकर उपचार करने तक प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली हर समस्या का समाधान इसी प्रकृति में खोज लेते थे। इस खजाने को संजो कर रखने के लिए ही ऐसी परम्पराओं का जन्म हुआ। भारतीय संस्कृति जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है। यह सह अस्तित्व का सिद्धांत प्रकृति के प्रति हमारी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है।

पर्यावरण में पशु-पक्षी से लेकर पेड़-पौधों तक को संरक्षित करने के लिए यह दृष्टिकोण काफी लाभदायक रहा। ये सब हमारे ऋषि मुनियों की दूरदर्शिता के कारण ही संभव हो पाया। भविष्य की स्थिति का अनुमान लगाते हुए ऐसा किया गया। ऐसी दूरगामी दृष्टि के कारण ही आज भारत में अन्य देशों की अपेक्षा पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन की समस्या कम है। ऋषि मुनियों का दृष्टिकोण वैज्ञानिकों से शीर्ष था, सालों पहले ही उन्होंने आने वाले समस्याओं से निजात पाने के तरीके खोज निकाले थे। इन उपायों का प्रयोग करके हम अपनी प्रकृति, जीव जंतुओं और पूरे पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। हमारे पर्यावरण में मौजूद पशु-पक्षियों को बचाये रखने के लिए उन्हें हमारे देवी देवताओं की सवारी बनाकर पूजा जाने लगा। शेर दुर्गा जी की सवारी है, शक्ति का प्रतीक भी। ऐसे ही नाग महाराज शिव जी के कंठों की शोभा बढ़ाते हैं और नागपंचमी के दिन पूजे भी जाते हैं। नागराज विष्णु जी का आसन भी हैं। वह जहरीले होने के बावजूद भी पूजनीय हैं क्योंकि भगवान् शिव के गले का हार हैं। शिव जी की टोली में हर छोटा- बड़ा जीव सम्मिलित है, इसी कारण हमारे धर्म में किसी भी जंतु को हानि पहुँचाने को पाप माना गया है। शिव जी का वाहन बैल है। चींटी से लेकर हाथी तक हर पशु-पक्षी किसी न किसी कारण पूजनीय है। गजराज को गणेश जी का रूप माना जाता है और गणेश जी की सवारी हैं मूषक, जो गणेश जी को अति प्रिय हैं। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। गाय को माता के समान पूजनीय और वंदनीय माना गया है इसीलिए उन्हें गौ माता भी कहकर बुलाया जाता है। पूजा पाठ के अवसरों पर गाय को प्रसाद भी खिलाया जाता है। ऐसे ही बैलों को भी घर के सदस्य की भांति ही माना जाता है। अपने खाने से पहले अपने पशुओं का ख्याल रखना हमारी परंपरा रही है। हर किसान अपने बैलों की अपने बच्चों के समान ही देखभाल करता है, उसके कष्ट में उसका ध्यान रखता है। पुराने समय में बैल, गाय या भैंसे जब बूढ़ी हो जाती थीं, तो उन्हें कसाई के पास नहीं भेजा जाता था। अपने साथ ही रखकर उनकी देखरेख की जाती थी। परिवार के अहम सदस्य की भांति ही उनका ध्यान रखा जाता था। ऐसी पशु प्रेमी परंपरा है हम भारतीयों की और यह पशु प्रेम पर्यावरण से हमारे संबंधों को सुदृढ़ करते हैं। धरती की धरोहर को संजो कर रखना हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। गाय और भैंस के गोबर को भी पवित्र स्थान दिया गया है, किसी भी पूजा, अनुष्ठान से पहले गोबर से लिपाई करके स्थान को पवित्र किया जाता है। वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु हमारे प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं में इनके पूजन का प्रावधान रखा गया। अन्नकूट, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी, वट पूर्णिमा, गोपाष्टमी, नाग पंचमी, आंवला नवमी, गोगा नवमी आदि त्योहारों के पीछे प्रकृति संरक्षण की भावना ही थी। सनातन धर्म में पहली रोटी गाय को व आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाने की परंपरा हो अथवा श्राद्ध पक्ष में कौवे के प्रति श्रद्धा रखते हुए उसे भोजन कराने की, आज भी इन धार्मिक परंपराओं का विशेष महत्व है।

भारतीय संस्कृति और परंपरा में जल को भी देवता का स्थान दिया गया है। समस्त जीवनदायिनी नदियों को माता का दर्जा देते हुए सदियों से जल संरक्षण की परंपरा चली आ रही है, ताकि जल को शुद्ध व पवित्र बनाए रखे जा सके। शुद्ध जल के दीर्घायु प्रदायक, प्राण रक्षक व कल्याणकारी होने के कारण ही हमारे संत-महात्माओं ने जल स्रोतों को बचाए रखने के लिए अनेक अवसरों जैसे -एकादशी, मकर संक्रांति, पूर्णमासी, गंगा दशहरा, कुंभ, छठ पूजा आदि पर नदियों, तालाबों की उपासना का प्रावधान किया। हिन्दू धर्म में हर धार्मिक कार्य, अनुष्ठान में स्वच्छ और पवित्र जल अनिवार्य होता है। इससे आचमन किया जाता है। गंगा का जल सबसे पवित्र माना गया है। गंगा नदी को गंगा मैय्या भी कहकर पुकारा जाता है, कहा जाता है कि गंगाजल का छिड़काव करने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। शादी में बारात जाते समय और दूल्हा दुल्हन की वापसी में कुआँ पूजन की परंपरा है। ये परम्पराएं जल के साथ साथ जल स्रोतों के संरक्षण में भी सहायक होती हैं। वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ बढ़ते जल प्रदूषण से भूमिगत जल स्तर में कमी आती जा रही है, जिसके लिए पूर्ण मानवीय क्रियाकलाप ही उत्तरदायी हैं। रासायनिक उत्पादों व कल कारखानों की गंदगी को सीधे नदियों से जोड़ देना जल संकट का एक सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में भारतीय ज्ञान परंपरा का अनुसरण करके ही प्रकृति संरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। ऋषि-मुनि, संत-महात्मा ने पर्वतों और गुफाओं को अपनी तपस्या के स्थान के रूप में चुना, जिसके कारण ये स्थान खनन से बचे हुए हैं। हमारी धरोहर पवित्र और सुरक्षित है। हमारे पूर्वजों धर्मात्माओं का हमारी भारतीय संस्कृति पर बहुत उपकार है। उन्हीं के प्रयासों, प्रयत्नों को फलीभूत करने के लिए हमें उनके बताए मार्ग पर चलना ही होगा।

हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में वायु को देव की संज्ञा दी गई है। उपनिषदों में वायु के दैवीय शक्ति के विषय में स्पष्ट किया गया है कि वायु ही प्राण बनकर शरीर में वास करती है। शुद्ध वायु स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर करती है इसके विपरीत अशुद्ध वायु हमारे शरीर को धीर-धीरे खोखला कर देती है। हज़ारों बीमारियां घर करने लगती हैं। यज्ञ वायु की अशुद्धियों को नष्ट करने का एक बहुत ही बड़ा और उपयोगी साधन है। हरे भरे पेड़-पौधे वायु (ऑक्सीजन) प्रदान करते हैं। जितने अधिक पेड़-पौधे रोपित होंगे, वायु उतनी ही शुद्ध और जीवन से भरपूर होगी।

निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के कारण जंगलों, पेड़ पौधों के महत्व को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। जिसका भीषण परिणाम भी देखने को मिल रहा है, पर्यावरण असंतुलन की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। वृक्षों को कटने से रोकने के लिए, इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए इनको भारतीय धर्म में स्थान दिया गया है। वृक्ष हमारे सांस्कृतिक धरोहर होने के कारण सदैव पूजनीय रहे हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया मान कर उसकी पूजा अर्चना का प्रावधान है। तुलसी के पौधे का अपना एक विशेष स्थान है। लगभग हर भारतीय के घर में आपको तुलसी का पौधा देखने को मिल जायेगा। पूजा के साथ-साथ इसका उपयोग बीमारियों से लड़ने के लिए भी किया जाता है। तुलसी में जल चढ़ाने और दिया जलाने के लिए किसी विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं होती, इतना करने भर से ही अनेकों शुभ फलों की प्राप्ति हो जाती है। हर धार्मिक कार्य में तुलसी के पत्तों का होना अनिवार्य है, मनुष्य के अंत समय में भी तुलसी का पत्ता मुँह में डाला जाता है। आज भी नीम के पेड़ पर जल चढ़ाने की परंपरा

कायम है। पीपल, बरगद के वृक्ष पूजे जाते हैं। शनिवार का दिन पीपल के नाम है। वट सावित्री की पूजा के बारे में कौन भारतीय नहीं जानता। पीपल और बरगद को काटने जैसा बड़ा पाप भारतीय मान्यता में शायद ही दूसरा हो। जिन भारतीयों ने एक से बढ़कर एक सुन्दर और कालजयी इमारतें बनाई, उन्होंने अपने घर कच्चे ही रखे, क्योंकि वे पर्यावरण की अहमियत समझते थे।

इस तरह भारतीय धर्म, दर्शन और परंपरा में पर्यावरणीय चेतना चतुर्दिक दृष्टिगत होती है। प्रकृति तथा उसके प्रत्येक तत्व के साथ मानव का अटूट प्रेम प्रकृति को जहां स्वस्थ बनाता था, वही उसकी जैव विविधता भी बनी रहती थी और मनुष्य यदि प्रकृति से आवश्यकता भर ग्रहण करता था तो इससे संपोषणीय विकास भी कायम रहता था। इस तरह भारतीय ज्ञान परम्परा में प्रकृति चेतना के अनुपम दर्शन सर्वत्र दृष्टिगत होते हैं।

यदि भारतीय ज्ञान परंपरा में व्याप्त पर्यावरणीय चेतना का वर्तमान संदर्भ में अनुसरण किया जाए तो प्रकृति में एक तरफ जहां स्थायी सुधार होगा, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरणीय असंतुलन और संकट से निजात मिलेगा। इसके लिए आवश्यक है कि पाश्चात्य जगत के अंधानुकरण, भौतिकतावादी सोच, भोग विलासिता पूर्ण वृत्ति, तात्कालिक लाभ पाने की प्रवृत्ति एवं संस्कृति और धर्म के प्रति उपेक्षित भाव का त्याग हो। व्यक्ति अपने जीवन को उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, परंतु वह इस वास्तविकता से कोसों दूर है कि यह विकास का मार्ग ही विनाश का सबसे बड़ा कारण बन रहा है, जिसके मूल में स्वयं मानव है। मनुष्य अपनी असीम दिव्य शक्ति, सामर्थ्य, परम कल्याणकारी भावना और परोपकारी विचार के प्रति सजग होकर प्रकृति व पारिस्थितिकी से सामंजस्य बैठाने में सफल रहा तो संपूर्ण विश्व गंभीर पर्यावरण संकट से स्वयं को बचा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- कोटनाला, बुद्धि प्रकाश, 'पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति' retrieved from https://www.google.com/amp/s/hindi.speakingtree.in/article/content_246889/m_lite
- त्रिवेदी अनंतमणी, 'पुराणों में पर्यावरण' retrieved from manavbhartilive.com/environment_in_the_purans/
- 'भारतीय चिंतन परंपरा में जल एवं पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा' retrieved from <https://www.publisher.hindi.indiawaterportal.org>
- सिंह, लोकेन्द्र 'पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है हमारी भारतीय परंपराएं', retrieved from <https://www.m.hindi.webdunia.com>
- शर्मा, आनंद कुमार, (जून 2023) 'भारतीय ज्ञान परंपरा में सर्वत्र पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों के संरक्षण की है बात' retrieved from <https://www.samvad.in>
- श्रीवास्तव, राजीव कुमार (जून 2019) 'पर्यावरण संरक्षण की भारतीय परंपरा' आर्यावर्त शोध विकास पत्रिका, 10(1), 11, 76-78
- पाँल, विजय कुमार एवं गुँसाई, एम. एस. (फरवरी 2017) प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में पर्यावरणीय चेतना: एक ऐतिहासिक अध्ययन', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस रिसर्च, 3(2), 107-110
retrieved from <https://www.socialsciencejournal>
- ऋग्वेद 1/ 170/2
अथर्ववेद 12/63/2 available at <https://www.greenmsg.org>

स्कंद पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर।

भविष्य पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर।

मत्स्य पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर।

योजना, 'भारतीय ज्ञान परंपरा', सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, वर्ष 69, अंक 1, जनवरी

2025